

(GT7 – Territórios da Memória)

Memórias da cidade de São Paulo na obra tardia de Willys de Castro

Mestrando Caio Vinícius Bonifácio (USP)

Resumo

Ao pesquisar o acervo de Willys de Castro – artista de múltiplas linguagens, ligado aos movimentos concreto e neoconcreto – no Instituto de Arte Contemporânea, fui instigado a questionar a razão da presença de bilhetes, cartas, notas banais – papéis tão íntimos – em um acervo de arte contemporânea. O encontro com os documentos, que atravessaram minha vida, foi material para a construção de uma narrativa que emprega a experiência de habitar a cidade de São Paulo na leitura de trabalhos de Willys produzidos em metal ao final de sua produção, na década de 1980. Busquei desenvolver uma pesquisa poética-teórica-crítica orientada pela descrição das condições de encontro com o material e apreço pelo detalhe – jamais desprezível – que é capaz de revelar conexões inusitadas e despertar novas leituras para a obra de artistas canônicos da história da arte brasileira.

Palavras-chave: Willys de Castro; Arte brasileira; Memória; São Paulo (cidade)

Abstract

While researching the archive of Willys de Castro—an artist of multiple languages, associated with the Concrete and Neoconcrete movements—at the Instituto de Arte Contemporânea, I was prompted to question the presence of notes, letters, and mundane scraps of paper—such intimate materials—within a contemporary art archive. The encounter with these documents, which intersected with my own life, served as material for the construction of a narrative that draws on the experience of inhabiting the city of São Paulo to interpret Willys's metal works produced at the end of his career, in the 1980s. I sought to develop a poetic-theoretical-critical investigation guided by the description of the conditions in which the materials were encountered and by an appreciation for the seemingly minor detail—which is never negligible—and which may reveal unexpected connections and spark new readings of canonical artists in the history of Brazilian art. Keywords: Willys de Castro; Brazilian art; Memory; São Paulo (city)

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa envolve memórias da cidade de São Paulo e documentos que a percorrem. Esses documentos são fotografias, textos críticos, cartas, bilhetes, recortes de jornal, cartões postais e obras de arte. Incluir obras de arte entre documentos pode parecer uma heresia do ponto de vista da autonomia da arte. Obras de arte são documentos apenas na medida em que documentos são pedaços da história (ALPERS, 1977). Isso só seria um problema se concebêssemos sociedade

e arte como sistemas separados, ainda que complementares ou interdependentes. Assim, poderíamos considerar, por exemplo, a História Social como disciplina auxiliar da História da Arte. No entanto, quando entendemos os acontecimentos no tempo e no espaço como interdependentes, as hierarquias dessas relações podem ser obliteradas, como propõe a ideia de um mundo implicado (FERREIRA DA SILVA, 2019).

NÓS EM SÃO PAULO

Willys de Castro e eu convivemos com a cidade de São Paulo, em tempos distintos. A cidade, enquanto personagem histórica, persiste apesar da partida precoce de Willys e da minha chegada tardia. Ela se transforma e se mantém, possibilitando que nosso encontro se dê com um atraso acumulado.

Willys de Castro foi um artista brasileiro ligado às correntes construtivas na arte, mais especificamente ao Grupo Neoconcreto, formado no Rio de Janeiro em 1959. Nascido em Uberlândia, Minas Gerais, em 1926, Willys faleceu em 1988, na capital paulista. Embora formado em Química, jamais atuou na área. Trabalhou por um tempo como desenhista técnico e sua formação artística foi autodidata, frequentando cursos livres em espaços recém-inaugurados como o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), ambos marcadamente influenciados pelas correntes abstratas que então ganhavam força no Brasil.

Pelos comentadores de sua obra, Willys é reconhecido como uma pessoa com múltiplas atuações: sua produção artística abrange pintura, escultura, objeto, música e poesia, tanto autoral quanto traduções – principalmente dos poemas de e.e. cummings. Ele também foi colecionador de arte, desde objetos antigos até a produção contemporânea, como as obras de Waltercio Caldas. Foi um admirador do artista Aldemir Martins e da arte popular.

Na década de 1940, Willys se mudou com a família para São Paulo. Nessa cidade, ele conheceu Hércules Barsotti em encontros do grupo Ars Nova – dedicado ao estudo e à apresentação de um repertório musical diversificado, que incluía peças modernas, renascentistas e medievais. Tornaram-se companheiros de vida – moraram juntos até a morte de Willys – e de

profissão: fundaram o Estúdio de Projetos Gráficos (1954–1964) e mantinham uma parceria artística, verificada pelos textos que Willys escreveu sobre o trabalho de Barsotti.

Ao longo de sua formação, Willys de Castro teve contato com as ideias construtivas de Romero Brest, Ferreira Gullar, Mario Pedrosa e Max Bill. Sua pesquisa foi se orientando também pela aproximação aos grupos construtivos de seu tempo. Antes de integrar o Grupo Neoconcreto, Willys havia se aproximado do Grupo Ruptura, em São Paulo. Ambos os grupos eram marcados por uma pesquisa formal rigorosa. O grupo paulista era visto como mais ortodoxo, e em 1959, o Neoconcreto surge também como uma ruptura, reivindicando uma pesquisa visual que unia rigor e sensibilidade. Como aponta Ronaldo Brito, os artistas construtivos buscavam intervir diretamente na sociedade (BRITO, 1999, p. _). Roberto Conduru acrescenta que essa atuação se dava por meio da indústria (CONDURU, 2005, p. _).

A monografia de Conduru sobre Willys é intitulada “O belo na ordem do dia”, o que diz muito sobre um projeto de intervenção social pela arte através da indústria. A efetividade dessa prática construtiva, ao menos na formação visual, foi sentida já em seu próprio tempo, como afirma Mario Pedrosa, o concretismo já havia resultado em melhorias na qualidade das artes, plásticas e industriais, na arte gráfica, na editoração, na decoração, no mobiliário e até nas vitrines (PEDROSA, _,p. _).

Considero, assim, que a contribuição da obra de Willys e do grupo de artistas com quem ele dialogou ainda pode ser sentida na experiência urbana em São Paulo – do traçado ortogonal dos bairros planejados à comunicação visual da sinalização. Uma foto que tirei em 2019, na calçada de uma via de acesso à Rua da Consolação, no centro expandido da cidade, passou a adquirir um novo sentido. Na época, dei a ela o título *Homenagem a Dan Flavin em homenagem a Vladimir Tatlin*. A organização geométrica dos ladrilhos me lembrou a simplificação formal do construtivismo, mas talvez o excesso de repetições e sua alusão indireta à História da Arte tenham me levado a pensar também na serialização minimalista. Todavia, o que me parece mais importante é o estado de degradação associado a esses elementos: ladrilhos perdidos, revestimento desgastado, sujeira acumulada, bitucas de cigarro.

Essa fotografia não dispara uma reflexão isolada, mas compõe um momento entre outros,

é um ponto no conjunto de imagens dialéticas da cidade de São Paulo, que revelam, em sua forma, a construção de um espaço de exclusão. Na cidade de hoje, a ordenação proposta para a vida urbana surge articulada à desigualdade social. Identifiquei na produção de Willys algumas obras que pareciam compartilhar qualidades formais com a própria forma da cidade. Analisar essas obras a partir dessa aproximação pode indicar caminhos para compreender o lugar ocupado pelas ideologias construtivas, assim como as transformações que sofreu.

ALTAS, AUSTERAS TORRES

A obra de Willys pode ser dividida grosseiramente em quatro grupos: 1) pinturas abstratas informais criadas entre o final da década de 1940 e início da de 1950, assinadas como “Souza e Castro”; 2) pinturas abstratas geométricas do início da década de 1950, caracterizadas pela economia formal; 3) objetos tridimensionais feitos em madeira revestida com tela pintada a óleo ao longo da década de 1960, chamados de *Objetos ativos*; 4) objetos tridimensionais feitos em madeira ou metal ao longo da década de 1980, chamados de *Pluriobjetos*.

Esse último grupo, dos *Pluriobjetos*, é o foco desta pesquisa de mestrado — mais especificamente, os objetos que foram feitos em metal. Sobre essas obras, há divergência na nomenclatura: alguns textos das exposições que ocorreram na década de 1980 referem-se a elas como “esculturas em metal”, em oposição aos “*pluriobjetos* em madeira”; outros textos, com o mesmo propósito, chamam todos esses objetos, de madeira ou metal, de *pluriobjetos*.

A literatura sobre Willys não nomeia nenhuma obra sua como escultura. O trabalho mais abrangente sobre sua produção foi feito por Roberto Conduru em 1996, publicado em 2005 como livro. Nesse texto, Conduru argumenta que os *Objetos ativos* estão situados entre a pintura e a escultura — mantendo-se distantes e próximos de ambas as tradições — e que seu desdobramento dá origem aos *Pluriobjetos*, que conquistam a total autonomia do plano. Nesse processo, o plano passa a ser diferenciado pela própria materialidade (como os tipos de metal) e prescinde da pintura para definir formas.

Os planos tornam-se autônomos em relação à narrativa associada à pintura figurativa.

No caso do *Pluriobjeto [Torre]* (1983), essa autonomia resulta numa forma simples que lembra uma torre. Sua estrutura e superfície coincidem: feito de chapas finas de aço escovado encaixadas, esse objeto brilha e suas cores se alteram com a movimentação do observador no espaço. Sua superfície, ao mesmo tempo opaca e reflexiva, captura e distorce a imagem do observador e do entorno, transformando-a num degradê de cor e luz. Willys de Castro, assim, não abandona a ideia de participação presente em obras anteriores, mas nesse novo trabalho essa participação é condicionada à obliteração da individualidade do observador — dissolvido no espaço para tornar-se cor e luz refletida pelo objeto.

Pelo tamanho, esse objeto alude ao corpo humano, mas não se assemelha a um. Parece antes um ser estranho, um alienígena que se aproxima silenciosamente, com seu rosto sem face voltado fixamente ao horizonte. Suas chapas finas de aço lembram lâminas, que ameaçam ferir a carne frágil, em contraste com sua matéria rígida. Sua orientação vertical é a última das qualidades que, como todas as outras aqui descritas, também está presente na paisagem da cidade de São Paulo.

Em uma nota sem autoria identificada e publicada em jornal igualmente não identificado, lê-se o anúncio da exposição individual de Willys de Castro em 1983 — na qual esse *Pluriobjeto* foi apresentado — onde se afirma que a intenção das obras é a verticalidade. Sobre a mesma exposição, uma nota assinada por Frederico Moraes no jornal *O Globo* afirma: “[Willys de Castro] Quer explorar a verticalidade das peças em relação à posição do espectador, por interferências provocadas por planos oblíquos, deslocamentos de partes ou interrelações de semelhança.”

A filósofa Gilda de Mello e Souza, ao descrever a estética do professor francês Roger Bastide, resgata uma afirmação dele sobre a verticalidade. Tomada como forma característica de hierarquização das sociedades europeias, ela se inscreve na forma do arranha-céu que, nas paisagens brasileiras, seria — na visão de Bastide, com referência à suposta estrutura horizontal da sociedade brasileira segundo Gilberto Freyre — “uma espécie de grande monstro anacrônico, que inscreve na paisagem dinâmica a velha e retrógrada estrutura patriarcal” (SOUZA, 1980, p.).

A citação de Freyre por Bastide por Mello e Souza não visa retomar o choque entre a verticalidade e uma suposta horizontalidade da sociedade brasileira — mesmo porque esse choque

só existiria se a horizontalidade fosse uma característica ontológica de uma sociedade brasileira presumida (e desejada) como estática. Essa referência cruzada serve apenas para aproximar a verticalidade da obra de Willys àquela dos arranha-céus, estabelecendo uma primeira ligação da obra com a paisagem da cidade de São Paulo.

CIDADE GRANDE E MUITA GENTE

A maioria das coisas que posso dizer sobre a obra de Willys de Castro se desenrolam na cidade de São Paulo, sendo ela sua paisagem. A cidade aparece no arquivo de Willys de várias formas – e, portanto, esteve também em sua vida. Há bilhetes e cartas que carregam endereços da cidade e outras referências diretas. Em um caderno – entre alguns desenhos de *Objetos ativos*, o que sugere sua datação entre o final da década de 1950 e meados de 1960 –, encontrei um recado assinado por Magda e Denise, dizendo que a cidade de São Paulo não foi “tão São Paulo” daquela vez. Talvez tivessem ficado hospedadas na casa de Willys e, ao partirem, voltado para onde vieram ou ido visitar outro lugar, essa mensagem pareceu oportuna. Denise, Magda e Willys provavelmente sabiam perfeitamente o que caracterizava a experiência da cidade, a ponto de ser desnecessário narrar, deixando apenas a referência de que foi menos “aquilo”.

Dois bilhetes no arquivo chamam atenção: um, escrito por Ladi em um cartão da Zona Azul da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET); outro, escrito por Wanda em um panfleto de divulgação de uma escola de natação. O primeiro bilhete anuncia a presença de Ladi em São Paulo e sua posterior visita; o bilhete de Wanda foi enviado da pedicure antes de uma viagem à Europa e pede uma visita de Hércules e Willys. Os dois, escritos no verso livre de papéis usados, foram escritos e enviados por uma contingência que dispensava formalidades e exigia comunicação eficiente, além de um envio rápido.

Esses bilhetes chegaram a Willys provavelmente pelas mãos de um office boy ou de um jovem a quem se pagou algumas moedas para a entrega. Na função, essa pessoa saiu a pé ou entrou num ônibus do sistema precário de transporte urbano, característico dos longos trajetos da cidade da época. Na fila, esperando o ônibus chegar, pode ter conversado com outros office boys sobre

como as coisas subiam de preço tão rápido. Em seu caminho, ele pode ter visto as várias vitrines chiques das lojas de luxo e galerias de arte nos Jardins, os edifícios revestidos de vidro na Avenida Paulista e os letreiros luminosos das lojas de departamento no centro da cidade. Talvez ele tenha sentido cheiro de churrasco grego, e até comido uma porção, e parou para ver a programação de um cinema de rua. Provavelmente, ele entrou na multidão algumas vezes, que poderia ser formada por pessoas indo ao trabalho ou de volta para casa. Essa multidão poderia também ser composta por manifestantes das Diretas Já, militantes feministas, do movimento negro ou sindicalistas.

Durante a década de 1960, Willys viveu na região central de São Paulo, entre os bairros da República e Santa Cecília. Na década de 1980, morava no bairro dos Jardins, próximo à Avenida Paulista. Naquela época, a região dos Jardins passava por modificações que a deixariam semelhante ao que é hoje. Surgido no início do século XX como um bairro planejado para a elite paulistana, o bairro contava com leis de zoneamento específicas, que exigiam a manutenção de uma proporção de área não construída para garantir a arborização e que os lotes fossem ocupados por uma única família. Parte do bairro foi tombada, preservando suas características originais, e outra parte, próxima à Avenida Paulista, teve seu zoneamento alterado para permitir a construção de condomínios residenciais e estabelecimentos comerciais.

Na década de 1980, a casa de Willys ficava no número 1672 da rua Haddock Lobo. Hoje, há uma loja de luxo nesse local. Na época, talvez ele já tivesse presenciado algumas mudanças no modo de ocupação da região. Em uma troca de correspondências, ele descreve a Waltercio Caldas, artista e seu amigo, a situação precária de sua habitação. Ele escreve:

Gostaria que você tentasse (amorosamente) explicar à Mercedes que atualmente não moramos em uma residência mas residimos em um depósito, sem conforto e sem comodidade para nossos hóspedes. Até segunda ordem, receber alguém, só quando for, por exemplo, o encanador, o electricista, a empregada doméstica, o leiturista dos medidores, etc.. Não tem sido fácil se livrar do cerco. A parte comercial e os contatos inevitáveis estamos resolvendo provisória e parcialmente com a ajuda do Gabinete de Arte. Fora disto, não estamos marcando visitas para que não nos sintamos constrangidos diante do caos que o lugar se encontra. Não se trata meramente de orgulho porém de senso prático. Somente nós sabemos o que passamos, estar vivendo dentro disso e não gostamos e nem queremos passar isso aos outros. Momentaneamente, isto é, para nós, mais um fatos de infelicidade e descontentamento e não um indício de desamor à pessoas que queremos bem.

No documentário *Megalópoles* (1973), dirigido por Leon Hirszman, São Paulo é descrita como uma grande aglomeração urbana, cujas projeções indicam a fusão de sua zona urbana com a do Rio de Janeiro, expandindo-se pelo “corredor do desenvolvimento”, no Vale do Paraíba, que liga as duas regiões. Enquanto as periferias da cidade se expandem desordenadamente, ocupadas pela população pobre e pelas indústrias, o centro da cidade se adensa, concentrando os fluxos da produção industrial e um mercado de alto poder de consumo.

Uma década após o documentário, a previsão de crescimento não se cumpre, mas a paisagem urbana se altera, recebendo cada vez mais um setor financeiro que ocupa a região da Avenida Paulista com escritórios de alto padrão. As crises econômicas da década de 1970, impulsionadas pelo plano econômico da ditadura militar e o lugar do Brasil no cenário mundial, frearam o desenvolvimento. Na reconfiguração da economia global, a industrialização deu lugar à financeirização. Com isso, as ruas da cidade passaram a ser ocupadas por altos executivos. O processo descompassado de desenvolvimento também aprofundou as desigualdades sociais, tornando as ruas espaços de encontro e disputa entre pessoas com posições sociais e econômicas privilegiadas e uma população despossuída, submetida às dinâmicas mais desumanas da cidade, como transporte público precário, habitação informal e a ausência de áreas de lazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa busca estabelecer uma relação entre a produção de Willys de Castro na década de 1980 e o cenário da cidade de São Paulo, com suas dimensões urbanísticas, econômicas e sociais. Amparada por documentos que registram a presença de Willys em lugares específicos da cidade, com suas dinâmicas próprias, a análise dá o tom da matéria social com a qual seus trabalhos operam.

A forma vertical de uma obra como *Pluriobjeto [Torre]* resgata uma relação estética com a paisagem da cidade de São Paulo. Sua superfície reflexiva repõe, no espaço da galeria, uma experiência típica da cidade: a desindividualização e a dissolução do sujeito no espaço — experiência comum nas multidões. Sua presença ameaçadora institui uma violência tácita ou

iminente, também percebida nas tensões que conformam o espaço urbano marcado pela desigualdade social.

Posicionado em uma linha do tempo, esse objeto situa-se entre o momento mais produtivo do projeto construtivo na arte — associado à esperança no desenvolvimento nacional socialmente engajado — e sua falência, já inscrita no autoritarismo da ditadura militar e decretada na década de 1990, com os planos políticos e econômicos de desnacionalização, ainda em curso.

Assim, da associação mais direta entre a produção de Willys de Castro na década de 1980 e o ambiente urbano de São Paulo, podem emergir novos sentidos para a revisão das práticas construtivas empreendida por artistas brasileiros naquele período. Essa revisão propõe uma nova dinâmica de inserção e fruição dos trabalhos no interior da instituição.

Essa leitura, então, é desenvolvida a partir de interpretações propostas pelo crítico de arte Ronaldo Brito, que identificou na produção de artistas desse período uma introjeção estratégica das instituições e do mercado de arte. Esses dois elementos, aqui, não são tomados como especificidades do meio artístico, mas como partes de um sistema mais amplo, que inclui também as transformações na produção do espaço social como um todo.

REFERÊNCIAS

- ALPERS, Svetlana. Is Art History?. *Daedalus*. Cambridge, n. 03/vol. 103. p. 1 - 13
- BRITO, Ronaldo. *Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro*. São Paulo: Cosac Naify, 1999.
- CONDURU, Roberto. *Willys de Castro*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- FERREIRA DA SILVA, Denise. *A dívida impagável*. São Paulo: Oficina de Imaginação Política e Living Commons, 2019.
- PEDROSA, Mario. O paradoxo concretista. in: PEDROSA, Mario. *Mundo, homem, arte em crise*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1975.
- SOUZA, Gilda de Mello e. A estética rica e a estética pobre dos professores franceses. In SOUZA, Gilda de Mello e. *Exercícios de leitura*. São Paulo: Editora Duas Cidades, 1980.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Como citar este texto:

BONIFÁCIO, Caio V. Memórias da cidade de São Paulo na obra tardia de Willys de Castro. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.